

Apêndice D - Terminologia e práticas explicitadas nos estudos analisados

Nº	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
A1	Butt e Zadeh / 2020 / The effect of heuristic teaching methodology on self esteem and coping to stress among university students https://www.proquest.com/scholarly-journals/effect-heuristic-teaching-methodology-on-self/docview/2629325843/se-2?accountid=26357	Metodologia de ensino heurística	«Heuristic Teaching Strategy is the method where the student is a discoverer and is responsible for finding out or inquires about the topic being learnt or taught instead of only receiving teacher’s explanation or demonstration (Nickerson, Perkins, & Smith, 2014)»(p. 4)	Sim	Palestras interativas, vídeos e dramatizações, método expositivo
A2	Schmidt; Earnest e Miles/ 2019 / Expanding the reach of intergroup dialogue https://doi.org/10.1037/dhe0000124	Métodos de ensino	+	+	Método tradicional (palestras e discussões)
A3	Nghia; Phuong e Huong/ 2020 / Implementing the student-centred teaching approach in Vietnamese universities https://doi.org/10.1080/03055698.2018.1555453	Abordagem de ensino	+	+	Métodos de ensino tradicionais / Métodos de ensino centrados no aluno
A4	Yao e Collins / 2019 / Perspectives from graduate students on effective teaching methods https://doi.org/10.1080/030	Métodos de ensino	+	+	Aprendizagem colaborativa (trabalho em grupo dentro e fora da sala de aulas); Sala de aula invertida (atividades sociais executadas em um espaço formal de

Nº	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
	9877X.2018.1429583				aprendizagem, intervenção e feedback do corpo docente quando necessário, trabalho entre pares ou em grupo e revisão de palestras materiais fora da sala de aula)
A5	Salifu / 2017 / Classroom engagement dynamics https://doi.org/10.1080/14623943.2017.1304373	Abordagem de ensino	+	+	Autoanálise do ensino; Relacionando a teoria com o ensino prático; Recebendo feedback dos alunos; monitoramento de instrução; Metacognição comparando as atividades em sala de aula com as expectativas da sociedade; Observação do ensino pelos pares observação e avaliação em sala de aula; Manutenção de um diário reflexivo pensando em meios alternativos de atingir os objetivos de ensino autoavaliação contínua e avaliação do ensino em sala de aula; Organização de discussões em grupo entre os alunos
A6	Nuñez <i>al.</i> / 2021 / Metodologías de enseñanza de docentes principiantes universitários https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8354514	Metodologías de ensino	«Para Tejedor (2003), la metodología e sun conjunto de estrategias de enseñanza que provoca un tipo de interacción didáctica»(p. 172)	Sim	Métodos tradicionais de ensino; modelo baseado na aprendizagem (metodologia interativa)
A7	Miller / 2023 / Increasing Undergraduates' Social	Estratégias	+	+	+

Nº	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
	Action in family policy course through critical science-focused instructional strategies https://research.ebsco.com/c/6hyx4a/search/details/5ucypns7wj?db=asx	instrucional			
A8	Gonzalez; Montaña e Hassall / 2014 / The change towards a teaching methodology based on competences https://doi.org/10.1080/02671522.2012.745895	Metodologia de ensino	«This methodology puts the emphasis on the process of learning. Students are encouraged to take a much more active role whilst the role of teaching staff is to provide the necessary guidance in this process (López, 2011)» (p. 111)	Sim	Sistema de ensino baseado em competências
A9	Hameed e Jan / 2016 / Comparative study of teaching strategies in the higher education system of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa http://gujr.com.pk/index.php/GUJR/article/view/126	Estratégias de ensino	«Vizek (2003) uses the word teaching methods for teaching strategies and defines the term teaching method as an organized and systematic application of teaching technique for the facilitation of the students for better learning» (p. 127)	Sim	Testes em sala de aula, tarefas como trabalhos de casa, discussão em grupo, demonstração na aula, palestras interativas, visita de campo para um comportamento específico
A10	Cameron / 2017 / How Learning Designs,	Métodos de	+	+	Transmissão (palestra); Discussão em aula; Discussão em pequenos grupos;

Nº	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
	Teaching Methods and Activities Differ by Discipline in Australian Universities http://dx.doi.org/10.5204/jl.d.v10i2.289	ensino			<i>Brainstorming</i> ; Tutoria entre pares; Pesquisar; Estudo de caso; Aprendizagem baseada em investigação; Aprendizagem colaborativa; Experimentos de laboratório; Encenação; Debates; Aprendizagem baseada em problemas; Visita de campo/excursão
A11	Segbenya <i>et al.</i> / 2023 / Modelling the relationship between teaching methods, assessment methods and acquisition of 21st employability skills among university graduates https://doi.org/10.1177/09504222231175433	Métodos de ensino	+	+	Aprendizagem baseada no trabalho e baseada em problemas, trabalho de projecto, brainstorming, dramatização e ligação industrial
A12	Sjöstedt / 2015 / Assessing a broad teaching approach https://doi.org/10.1080/15512169.2015.1030502	Abordagem de ensino	+	+	Exercícios práticos (exercícios como simulações e seminários), palestras, leituras e trabalhos

Nº	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
A13	Vlachopoulos e Jan / 2020 / Exploring modes of lecturing as a teaching method in higher education https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.T202501250001630112248591 <u>1</u>	Método de ensino	+	+	Palestras no campus, utilitário de transmissão ao vivo e gravações de palestras por meio de captura de palestras
A14	Ahlstrom; Harter e Asarta / 2023 / Teaching methods and materials in undergraduate economics courses https://doi.org/10.1016/j.iree.2023.100270	Métodos de ensino	+	+	Aula expositiva; Atividades de aprendizagem cooperativa; Aprendizagem cooperativa e leituras de imprensa; Aprendizagem adaptativa
A15	Ambeet <i>al.</i> / 2023 / Sociodemographic factors and teaching method preferences among university academics https://doi.org/10.37074/jalt.2023.6.2.25	Método de ensino	+	+	Método de projeto, métodos de experimentação e demonstração tais como instrução baseada em problemas, baseada em projetos e baseada em investigação

N°	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
A16	Dolničar; Podgornik e Bartol / 2017 / A comparative study of three teaching methods on student information literacy in stand-alone credit-bearing university courses https://doi.org/10.1177/0165551516655	Métodos de ensino	+	+	Aprendizagem baseada em palestras (tradicional ou centrado no professor), aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em problemas
A17	Fatoki / 2014 / An examination of the teaching methods for entrepreneurship at a South African university https://doi.org/10.5901/mjs.2014.v5n23p512	Métodos de ensino	+	+	Palestras, Trabalhos individuais, Trabalhos de grupo, Apresentações, Seminários, Estudos de caso, Projeto de pesquisa, Palestrante convidado e modelos, Vídeo gravados, simulações de negócios, Apresentação de plano de negócios, Visita a empresas, Apego a um negócio, Desenvolvimento e administração de um empreendimento

N°	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
A18	Kong <i>et al.</i> / 2015 / MBA Students' Quality Improvement https://doi.org/10.1007/BF03397090	Métodos de ensino	+	+	+
A19	Murphy <i>et al.</i> / 2020 / Relationship between personality type and preferred teaching methods for undergraduate college students https://doi.org/10.46328/ijres.v6i1.690	Métodos de ensino	+	+	Palestra (o professor fala) com interação dos alunos, O professor ensina questionando os alunos, Assistindo a um curta-metragem, Discussão fluida em toda a sala de aula, Todas as atividades experienciais - grupos de três ou mais, Todas as atividades experienciais - pares, Jogos na sala de aula, Demonstrações e prática, Apresentações de alunos - individuais, Apresentações de alunos - duplas de alunos, Apresentações de alunos - grupos de três ou mais, Estudos de caso - participação individual, Estudos de caso - duplas de alunos, Estudos de caso - grupos de três ou mais

N°	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
A20	Hong <i>et al.</i> / 2021 / Education issues for students in accounting major with case teaching method at accounting faculty in universities and postgraduate levels https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7970802	Método de ensino	+	+	+
A21	Carmona e Martín / 2018 / Estrategiadidáctica centrada en la metacognición para potenciar el aprendizaje desarrollador en estudiantes universitarios https://www.infocienciass.cu/index.php/infociencia/article/view/787	Estratégia didática	+	+	+
A22	Martínez-Clares / 2018 / Teaching methodologies at university and their relationship with the development of transversal	Metodologias de ensino	+	+	Aulas teóricas; a aprendizagem cooperativa, aprendizagem baseada em projetos; estudos de caso e a aprendizagem baseada em problemas

N°	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
	competences https://doi.org/10.1080/11356405.2018.1457610				
A23	Guedes-Granzottiet al. / 2021 / Teaching Methodology, Stress and Study and Learning Strategies: Interrelationships among University Students https://doi.org/10.1590/1982-4327e3121	Metodologia de ensino	+	+	Pequenos grupos, com situações-problema (próximas da realidade profissional)
A24	Al-Harby / 2016 / The Effect of Reciprocal-Teaching Strategy on Learning Outcomes and Attitudes of Qassim-University Students in “Islamic Culture” https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1092493.pdf	Estratégia de ensino	+	+	+

Nº	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
A25	Al-Khayar; Al-Khayar e Hyassat / 2017 / Academically Gifted Undergraduate Students https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1146474.pdf	Estratégias de ensino	+	+	Estratégias de pensamento Crítico; Apresentações
A26	Jesa e Nisha / 2017 / Teaching Strategies Adopted by Teachers at Higher Education Level in Kerala https://doi.org/10.1177/2347631116680912	Estratégias de ensino	+	+	Técnica de aprendizagem ipod / mobile; Utilização das instalações da infonet / INFLIBNET
A27	Mandermach; Zafonte e Taylor / 2016 / Instructional Strategies to Improve College Students_ APA Style Writing https://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE2033.pdf	Estratégias instrucional	+	+	Trabalho individual ou em pequenos grupos

N°	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
A28	Lima / 2019 / Implicações do uso de estratégias de ensino ativas na formação de discentes em uma disciplina de bacharelado em hotelaria https://doi.org/10.14210/rtva.v22n2.p277-296	Estratégias de ensino	+	+	Fórum de debates de textos, vídeos e filmes; métodos de casos; mapa conceitual; painel de notícias; história em quadrinho; seminários dinâmicos
A29	Van Lacum; Ossevoort e Goedhart / 2014 / A Teaching Strategy with a Focus on Argumentation to Improve Undergraduate Students' Ability to Read	Estratégia de ensino	+	+	Aprendizagem cognitiva

Nº	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
	Research Articles https://www.lifescied.org/doi/full/10.1187/cbe.13-06-0110				
A30	Al-Qahtani <i>et al.</i> / 2022 / Teaching Strategies Adopted in Prince Sattam bin Abdulaziz University and the Extent of its Consistence with the University Prevailing Learning Patterns https://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/13138	Estratégias de ensino	+	+	Palestras interativas, discussão, estratégia de analogia, aprendizagem invertida, estratégia KWL, estratégia de levantamento, aprendizagem colaborativa, estratégia prática de apresentação, aprendizagem exploratória, módulos educacionais, estratégia de ensino recíproco, estratégia dos seis chapéus pensantes, mapeamento mental, aprendizagem autodirigida (individual), <i>brainstorming</i> , indução, projetos, resolução de problemas, aprendizagem discriminatória.
A31	Estévez; Arreola e Valdés / 2014 / Enfoques de enseñanza de profesores universitarios en México. https://www.redalyc.org/pdf/2750/275031898012.pdf	Abordagem de ensino	+	+	Estratégias para ensinar a aprender; Estratégias viso espaciais; Fundamentos do planejamento didático
A32	Henríquez e Arámburo / 2019 / Análisis Qualitativo en Torno al Uso de Estrategias de Enseñanza por Docentes Universitarios en Contextos de Formación de Agentes	Estratégias de ensino	«Según Díaz y Hernández (2002), las estrategias de enseñanza se deben comprender como un conjunto de procedimiento	Sim	+

N°	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
	Educativos https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/3644/2279		sintencionales, reflexivos, conscientes y flexibles que utilizan los docentes para la promoción de aprendizajes significativos en sus estudiantes»(p. 3)		
A33	Marsiglia-Fuentes; Marsiglia-Fuentes e Torregroza-Fuentes / 2020 / Las estrategias de enseñanza y los estilos de aprendizaje una aproximación al caso de la licenciatura en educación de la Universidad de Cartagena (Colombia) http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062020000100027	Estratégias de ensino	«Las estrategias de enseñanza constituyen un aspecto de suma importancia para el proceso educativo, desde algunas miradas se entiende como el conjunto de decisiones que toma un docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos (Anijovich y Mora, 2009)» (p. 28)	Sim	+
A34	Silva; Santos e Bispo / 2017 / The comics as teaching strategy in learning of students in an undergraduate management program https://www.sidalc.net/search/Record/oai:scielo:S1678-	Estratégia de ensino	+	+	Painéis de notícias, fóruns de discussão, sessões reflexivas, escrita, mapas conceituais, casos de ensino e histórias em quadrinhos

Nº	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
	69712017000100040/Description				
A35	Tremblay-Wragg / 2021 / The use of diversified teaching strategies by four university teachers https://doi.org/10.1080/13562517.2019.1636221	Estratégias de ensino	+	+	Trabalho em equipa, Palestras formais e interativas, Jogos de aprendizagem, Tutoriais, Técnica de quebra-cabeças, Convidados ou especialistas, trabalho individual, Grupos de discussão, Role play, Aprendizagem baseada em problemas, debates, estudo de casos
A36	Escandell e Chu / 2021 / Implementing Relatedness-Supportive Teaching Strategies to Promote Learning in the College Classroom https://doi.org/10.1177/0098628321104687	Estratégias de ensino	+	+	+
A37	Frizelle / 2020 / The personal is pedagogical? https://journals.co.za/doi/abs/10.20853/34-2-3533	Estratégias de ensino	+	+	+

N°	Autor / Año/Título	Terminología utilizada	Definición de terminología	Fundamentación en la literatura	Tipos de prácticas de enseñanza
A38	Gallo; Quintana e Mejía / 2022 / Estrategias de enseñanza y su relación con el aprendizaje en estudiantes de educación superior https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i25.423	Estrategias de enseñanza	«en esta investigación se entienden como al empleo consciente, reflexivo que permite la regulación de acciones y procedimientos de dirección, educación, enseñanza o aprendizaje, en condiciones específicas (Rosales, 2004)»(p. 1423)	Sim	+
A39	Hurtado-Palomino / 2021 / Estrategias de enseñanza docente en la satisfacción académica de los estudiantes universitarios https://doi.org/10.33595/2226-1478.12.3.559	Estrategias de enseñanza	«a través del empleo de estrategias de enseñanza, considerando un conjunto de métodos aplicados de manera intencional, reflexiva y	Sim	+

N°	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
			flexible para el aprendizaje significativo de los estudiantes (Henríquez y Arámburo, 2019)»(p. 2)		
A40	Kozanitis; Ménard e Boucher / 2018 / Capacitación y acompañamiento pedagógico de profesores universitarios noveles: efectos sobre el uso de estrategias de enseñanza https://www.redalyc.org/journal/894/89457516003/89457516003.pdf	Estratégias de ensino	+	+	Conferência interativa, pedagogia por projetos, exercícios de aplicação, trabalho em equipa, conferência magistral, grupo focal, aula invertida, método de caso, Laboratório
A41	Maussa Diaz e VillarrealVilla / 2015 / Estrategias pedagógicas aplicadas al desarrollo de competencias ciudadanas en jóvenes universitarios. https://hdl.handle.net/11323/744	Estratégias pedagógicas	+	+	+
A42	Erasmus e Fourie / 2018 / Inclusive accountancy	Abordagem	+	+	+

Nº	Autor / Ano/Título	Terminologia utilizada	Definição da terminologia	Fundamentação na literatura	Tipos de práticas de ensino
	programmes in South African higher education: a revised teaching approach https://doi.org/10.1080/09639284.2018.1507828	de ensino			
A43	Jacob et al / 2019 / Students achievement emotions in university courses https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1665324	Abordagem de ensino	+	+	Apresentação dos tópicos e escolha de diferentes tipos de tarefas e métodos de aprendizagem pelos alunos; Constituição de pequenos grupos de colaboração; Apresentação e discussão dos resultados
A44	Lu e Deng / 2014 / Teaching adaptability, teaching approach preference and learning interest https://pdfs.semanticscholar.org/57ed/9dd3266a8c9c73336cbec9b25657e68d12f7.pdf	Abordagem de ensino	+	+	+
A45	Saeed e Mohamedali / 2022 / A Study to Evaluate Students' Performance, Engagement, and Progression in Higher Education Based on Feedforward Teaching Approach https://doi.org/10.3390/educsci12010056	Abordagem de ensino	+	+	Abordagens de ensino (feedforward) O modelo de ensino utilizado foi baseado em aula expositiva, e as imagens temáticas foram enriquecidas com demonstrações seguidas de tarefas para estimular a interação da turma na resolução dos dados

Nota: (+) Sem definição; sem fundamentação; sem orientação para as práticas